

MITOXONDRIYA ION KANALLARINING KARDIOPROTEKTSIYADAGI FIZIOLOGIK AHAMIYATI VA ULARGA BA’ZI IZOXINOLIN ALKALOIDLARINING TA’SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6562216>

Икромова М.А.
Uzoqova Sh.K
Chuliyev I.N.

Tayanch so’zlar: *jigar va yurak mitoxondriyasi, kardiomiotsit, gepatotsit, mPTP-pora, Ca^{2+} - ga bog’liq megakanal, ATF ga bog’liq K^{+} -kanallari, membrana o’tkazuvchanligi, kardioproteksiya, izoxinolin alkaloidlari.*

Kirish. Kardiomiotsitlarda ionlar gomeostazi saqlanishida membrana ion kanallari va sarkoplazmatik retikulumdan Ca^{2+} ning chiqishi bilan bir qatorda ularning mitoxondriyasi ion kanallari ham alohida rol o’ynaydi. Bundan tashqari tadqiqotlarda aniqlanishicha, hujayralarning plazmatik membranasida (β -hujayralar, kardiomiotsitlar, gepatotsitlar, miya hujayralari, buyrak va boshqa hujayralarda) tanlab o’tkazish xususiyatiga ega bo’lgan K^{+} -kanallari ham mavjud. Bu ion kanallari hujayra sitoplazmasida mavjud bo’lgan ATF kontsentratsiyasi o’zgarishlari asosida regulyasiya qilinadi. Ana shunday ion transport tizimlari: mitoxondrial Ca^{2+} -megakali (*mitochondria* permeability transition pore-mPTP) hamda ATF ga bog’liq K^{+} -kanallaridir.

Yurak mitoxondriyasi turli patologik sharoitlarda mPTP o’tkazuvchanligi keskin ortishi natijasida matriksdan Ca^{2+} ionlari va sitoxros c ning chiqib ketishi natijasida apoptoz signal kaskad reaksiyasi boshlanadi. Buning natijasida mPTP konformatsiyasi o’zgarib o’tkazuvchanlik ortadi va membrana potentsiali kamayadi. Turli prooksidant birikmlar, stres omillar, og’ir metal tuzlari, kalsiy yuklamasining ortishi mPTP o’tkazuvchanligini ortishiga olib keladi. mPTP aktivatorlari ko’plab uchraydi lekin ularning ingibitorlari juda kam hisoblanadi [Teixeira et al., 2018].

Mitoxondriyaning yana bir ion kanali ATFga bog’lif kaliy kanali bo’lib, hozirda juda ko’plab ilmiy laboratoriyalarda keng muhokama qilinmoqda [Новиков и др., 2016; Szewczyk et al., 2009]. Mito K_{ATF} -kanal yurak qon-tomir tizimi funksional faolligida muhim ahamiyatga ega bo’lib, uning patogenez sharoitida farmakologik regulyatsiya mexanizmlari terapevtik nuqtai nazardan samarali natijalarga olib kelishi mumkinligi taxmin qilingan. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, hujayralarning plazmatik membranasida (β -hujayralar, kardiomiotsitlar, gepatotsitlar, miya hujayralari, buyrak va boshqa hujayralar)

tanlab o'tkazish xususiyatiga ega bo'lgan K^+ -kanallari mavjud bo'lib, bu ion kanallari hujayra sitoplazmasida mavjud bo'lgan ATF konsentratsiyasi o'zgarishlari asosida regulyatsiya qilinadi va ular ATFga bog'liq K^+ kanallar deb nomlanadi [Szewczyk et al., 2009].

Shu munosabat bilan biz tadqiqotlarimizda yurak muskuli hujayralari mitoxondriyasidagi Ca^{2+} ga bog'liq mPTP pora hamda ATFga bog'liq K^+ kanallar (mito K_{ATP} -kanali) faolligiga M-(3,3-dimetil-3,4-digidroizoxinolil-1)-6'-aminokapron kislotasi (G-104 birikma) ning ta'sirini o'rganishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Tadqiqot metodlari: Tadqiqotlar bajarilishida zamonaviy biofizika va fiziologiyada keng qo'llaniladigan differensial sentrifugalash, fotometriya hamda biokimyoviy usullardan foydalanilgan.

Natijalar va ularning tahlili. Bizga ma'lumki, Ca^{2+} ionlari Mx ichki membranalaridagi Ca^{2+} ga bog'liq mPTP porani ochiq holatga o'tkazadigan klassik induktor hisoblanadi. Inkubatsion muhitga Ca^{2+} ionlarini qo'shilishi Mx bo'kishiga olib keladi (1-rasm, kontrol), bu holat mPTP ni ochiq konfarmatsion holatga o'tishidan dalolat beradi.

IM ga Ca^{2+} ionlarini qo'shilishi natijasida yuzaga kelgan (G-104 birikma va mPTP ingibitori SsA mavjud bo'lmagan holatdagi) mitoxondriya bo'kishi 100% nazorat sifatida olindi.

1-rasm. Kalamush yuragi mitoxondriyasi Ca^{2+} ga bog'liq mPTP porasi o'tkazuvchanligiga G-104 birikmaning konsentratsiyaga bo'g'liq ta'siri

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, G-104 birikma 10 mkM konsentratsiyadan boshlab, mPTP ni ochilishini ingibirlash hususiyatini namoyon qiladi.

Polifenolning konsentratsiyasini 50 mkM ga ortishi mPTP ni deyarli to‘liq ingibirlanishiga olib keldi.

G-104 birikma 10 mkM konsentratsiyada *mPTP* ochilishini, nazoratga nisbatan $14\pm 3,2\%$ ra, 20 mkM konsentratsiyada $36\pm 4,5\%$ ga, 30 mkM konsentratsiyada $84\pm 0,5\%$ ga, 40 mkM konsentratsiyada $90\pm 3,2\%$ ga 50 mkM konsentratsiyada esa to‘liq ingibirladi. mPTP ni yarim maksimal ingibirlash konsentratsiyasi G-104 birikma uchun $IC_{50}=23,7\pm 1,6$ mkM tashkil qildi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, izoxinolin qatori alkaloidi bo‘lgan G-104 birikmaning *mPTP* poraga ingibitorlik ta‘siri, bevosita ularning tajribalarda qo‘llanilgan konsentratsiyalariga bog‘liq xarakterga ega bo‘lishini ko‘rsatdi. Shuningdek, G-104 birikma ta‘sirida *mPTP* ning yopiq holatga o‘tishi, membranani stabillashtiradi, natijada mitoxondriya funksional faolligi barqarorlashadi. Bu esa hujayraning normal fiziologik hayotida muhim rol o‘ynaydi.

MitoK_{ATF}-kanali matriks hajmini nazorat qiladi va membrana potentsiali hosil bo‘lishida asosiy rol o‘ynaydi. Matriksga K⁺ ionlarining kirishi anion kanalning faollashuvi bilan kechadi va matriksda Cl⁻ ionlarining to‘planishiga sabab bo‘ladi [Cardoso et al., 2010; Garlid., 2003]. Buning natijasida mitoxondriya ichiga suv kirishini ta‘minlaydi va tashqi membranasining buzilmasdan bo‘kishiga olib keladi. Matriks hajm o‘zgarishlarini H⁺/K⁺-almashuvchi tizim orqali qayta tiklanadi.

Keyingi vaqtda mitoK_{ATF}-kanali patogenlar hamda BFM lar uchun potensial “nishon” sifatida qaralmoqda. Turli patologiyalardagi mitoK_{ATF}-kanali funksiyasi buzilishlarini farmakologik agentlar bilan korreksiyalash mumkin.

Tadqiqotlarimizni davom ettirib, izoxinolin alkaloidi xosilasi bo‘lgan G-104 birikmaning kalamush jigar hamda yurak hujauralari mitoxondriyalarida joylashgan mitoK_{ATF}-kanali faolligiga ta‘siri o‘rganildi.

Olingan natijalarga ko‘ra, inkubatsiya muhitida ATF mavjud bo‘lmagan sharoitda mitoK_{ATF}-kanalining o‘tkazuvchanligi (nazorat) 100% deb olindi. Jigar mitoxondriyasi ustida olib borilgan tajribalardan ma‘lum bo‘ldiki, inkubatsiya muhitida ATF mavjud sharoitda jigar mitoK_{ATF}-kanali faolligi $68,5\pm 4,8\%$ ga ingibirlagan bo‘lsa, G-104 birikmaning 3 mkM ta‘sirida faolligi sezilarli o‘zgarishligi aniqlandi. G-104 birikma konsentratsiyasini 5-10 mkM ga oshirib borilishi kanalni yanada nazoratga nisbatan mos ravishda $30,9\pm 3,2\%$ va $39,2\pm 3,5\%$ ga faollanishiga sabab bo‘ldi (2-rasm). G-104 birikmaning 20 mkM konsentratsiyasi mitoK_{ATF}-kanaliga samarali aktivator sifatida ta‘sir etgan bo‘lsa, undan yuqori konsentratsiyalar (>30 mkM) jigar mitoK_{ATF} kanaliga juda sust ta‘sir ko‘rsatganligi aniqlandi.

2-rasm. Kalamush jigar mitoK_{ATF}-kanaliga G-104 birikmaning ta'siri (*P<0,05; (**P<0,05; n=6).

Shunday qilib, G-104 birikma kalamush yuragi mitoK_{ATF}-kanaliga aktivator sifatida ta'sir etdi. Ushbu polifenollar antigipoksik faollikka ega bo'lgani uchun, istiqbolda gipoksiyaga qarshi samarali dorivor vositalar ishlab chiqishga asos bo'lishidan dalolat beradi. G-104 birikma yurak ishemik kasalliklari chaqirgan yurak mitoK_{ATF}-kanali disfunktsiyasini korreksiya qilishi asosida samarali kardioprotektorlar yaratilishi mumkin.

Xulosa. Tadqiqotlarda o'rganilgan izoxinolin qatori alkaloidi bo'lgan M-(3,3-dimetil-3,4-digidroizoxinilil-1)-6'-aminokapron kislotasi (G-104 birikma) sining mitoxondriya ion kanallarining o'tkazuvchanligiga protektiv ta'sir mexanizmlari asosida uning kelgusida yurak kasalliklarini davolashda ishlab chiqariladigan dori preparatlari tarkibiga qo'shish mumkin deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Teixeira J., Oliveira C., Cagide F., Amorim R., Garrido J., Borges F., Oliveira P.J. Discovery of a new mitochondria permeability transition pore (mPTP) inhibitor based on gallic acid // J Enzyme Inhib Med Chem.– 2018.– Vol.33(1).– P.567-576.
2. Szewczyk A., Jarmuszkiewicz W., Kunz W.S. Mitochondrial potassium channels // IUBMB Life. – 2009. – V.61(2). – P. 134-143.

3. Cardoso A.R., Queliconi B.B., Kowaltowski A.J., Mitochondrial ion transport pathways: Role in metabolic diseases // – *Biochimica et Biophysica Acta*. –2010. –V. 1797. –P. 832-838.

4. Garlid K.D., Paucek P., Yarov-Yarovoy V. et al. Cardioprotective effect of diazoxide and its interaction with mitochondrial ATP-sensitive K⁺ channels: possible mechanism of cardioprotection// – *Circ. Res.* – 2003. –P. 1072-1082.

5. Новиков В.Е., Левченкова О.С., Пожилова Е.В. Митохондриальный АТФ-зависимый калиевый канал и его фармакологические модуляторы // *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии.*–2016.–Т.14(1). – С. 29-36.